

СВЯЗЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА IL-18 И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ

¹Ахмедова Д.И., ²Касымова И.Б., ³Худоерова З.С.

¹Ташкентский педиатрический медицинский институт

^{2,3}Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр
Педиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12298078>

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка возможной связи между интерлейкином IL-18 и иммунологическими маркерами у пациентов с ювенильным артритом с системным началом (ЮАсСН).

Материалы и методы. Проспективное когортное исследование, включающее 46 детей с ЮА, (из них 26 детей с ЮАсСН) проведено с 2021 по 2023 года. В ходе исследования были определены провоспалительные цитокины IL-18, ФНО- α с использованием биочип технологии RANDOX. Определение аутоиммунных маркеров, таких как ANA, ANCA, Anti-MCV, Anti-dsDNK, Anti – Nucieosome, Anti-Phospholipid, S-100 проводились иммуноферментным методом (ИФА) на аппарате Multiskan FS (Германия). Уровень сывороточного ферритина определяли иммуноферментным методом (ИФА) на аппарате Multiskan FS (Германия). Все лабораторные анализы проводись, в клиничко-лабораторном отделе РСНПМЦП.

Результаты. При сопоставлении уровня IL-18 с другими иммунологическими маркерами была установлена прямая умеренная корреляционная взаимосвязь между уровнем IL-18 и показателями Anti-MCV ($r_s=0,50$; $p < 0,05$), Anti-Phospholipid ($r_s=0,47$; $p < 0,05$). Также было выявлено прямая умеренная корреляционная взаимосвязь между IL-18 и уровнем сывороточного ферритина ($r_s=0,51$, $p < 0,05$). Прямая слабая корреляционная взаимосвязь была установлена между IL-18 и ANA ($r_s=0,32$; $p < 0,05$), обратная слабая корреляционная взаимосвязь между IL-18 и TNF- α ($r_s = -0,28$; $p < 0,05$). Не было выявлено корреляционной взаимосвязи между IL-18 и ANCA ($r_s = -0,051$; $p > 0,05$), S-100 ($r_s=0,008$; $p > 0,05$) или очень слабая Anti-dsDNK ($r_s=0,14$; $p > 0,05$), Anti – Nucieosome ($r_s=0,17$; $p > 0,05$) у детей с ЮАсСН.

Вывод. У детей с ЮАсСН установлена умеренная взаимосвязь с иммунологическими маркерами Anti-MCV, Anti-Phospholipid и сывороточным ферритином а также слабая взаимосвязь с ANA, TNF- α . Полученные результаты свидетельствуют, что применение лекарственных средств, направленных на ингибирование IL-18, будет способствовать снижению уровня других иммунологических маркёров заболевания, что в дальнейшем позволит достичь долгосрочной ремиссии.

Ключевые слова: IL-18, ферритин, Anti-MCV, иммунологические маркеры, ювенильный артрит с системным началом.

Ювенильные артриты (ЮА) представляют собой гетерогенную группу расстройств, в настоящее время классифицируемых в соответствии с Международной лигой ассоциаций ревматологов (ILAR), которые в совокупности представляют собой наиболее распространенные ревматические заболевания в детском возрасте [1]. ювенильный артрит с системным началом (ЮАсСН) — это тяжелое системное воспалительное заболевание

неизвестной этиологии, характеризующееся артритом и системными признаками, такими как сильная лихорадка, кожная сыпь, генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и серозит [2].

Оценка активности заболевания при ЮА обычно включает лабораторные маркеры воспаления, уже проверенные в клинической практике, такие как скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок (СРБ). Значительные усилия сосредоточены на выявлении других сывороточных биомаркеров активности заболевания, которые являются более чувствительными и надежными. Несколько исследований были посвящены биомаркерам у пациентов с ЮА до сих пор, и несколько кандидатов были идентифицированы в пилотных исследованиях, включая множество различных хемокинов и цитокинов [3,4]. Хотя патофизиология ЮАсСН остается неясной, было высказано предположение, что ЮАсСН — это аутовоспалительное состояние, вызванное непрерывной активацией врожденных иммунных путей, что приводит к aberrантной индукции провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин IL-6, IL-1 β и IL-18 [2].

Интерлейкин-18 (IL -18) — мощный провоспалительный цитокин, участвующий в защите хозяина от инфекций и регулирующий врожденный и приобретенный иммунный ответ [5]. У пациентов с ЮА отмечается увеличение концентрации IL -18 в сыворотке крови, коррелирующее с активностью заболевания (лихорадка, артрит и увеличение уровня острофазовых показателей), особенно у пациентов с системным ЮА [6]. Несмотря на большое количество отчетов, указывающих на незаменимую роль IL-18 при аутоиммунных заболеваниях, многие из них все еще неясны [5]. Биомаркеры в идеале могут быть внедрены в повседневную клиническую помощь для выявления пациентов с ЮА с особым риском осложненного течения заболевания, например, для достижения неактивности заболевания, рецидива заболевания или возникновения осложнений [7,8].

Для того, чтобы получить более глубокое представление о роле препаратов, направленных на нормализацию IL-1, для лечения и контроля аутоиммунных состояний, необходимы дополнительные исследования [7].

Цель. Целью данного исследования является оценка возможной связи интерлейкина IL -18 и иммунологических маркеров у пациентов с ЮАсСН.

Материалы и методы. Проспективное когортное исследование, включающее 46 детей с ЮА, (из них 26 детей с ЮАсСН) было проведено с 2021 по 2023 года. Все дети получают лечение в кардиоревматологическом отделении Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии (РСНПМЦП). Диагноз был выставлен согласно критерием Международной лиги ревматологических ассоциаций (ILAR) 2001 года. В исследовании были использованы общеклинические обследования: тщательно было собрано анамнез каждого больного и был проведен объективный осмотр.

В ходе исследования были определены провоспалительные цитокины- IL -18, ФНО- α с использованием биочип технологии RANDOX. Определение аутоиммунных маркеров, таких как ANA, ANCA, Anti-MCV, Anti-dsDNK, Anti – Nucieosome, Anti-Phospholipid, S-100 проводились иммуноферментным методом (ИФА) на аппарате Multiskan FS (Германия). Уровень сывороточного ферритина определяли иммуноферментным методом (ИФА) на аппарате Multiskan FS (Германия). Все лабораторные анализы проводились в клиничко-лабораторном отделе РСНПМЦП.

Статистический анализ проводился с использованием программы “StatPlus” (v8.0.3 для macOS; StatPlus:mac, AnalystSoft Inc. Версия v8.) и “Microsoft Excel”. Описательная статистика была рассчитана для всех переменных. Поскольку значения иммунологических маркеров не были распределены нормально, для оценки связи между переменными применяли ранговой корреляционный анализ по критерию Спирмана (r_s). Различия считались достоверными при значении $p < 0,05$.

Результаты. Среди исследуемых мальчики составили 58% ($n=15$), а девочки - 42% ($n=11$), самый маленький возраст составил 2 года, вес - 9 кг. Медианное значение показателей IL-18 у детей с ЮАсСН составило 255,25 pg/ml (IQR; 197.8- 292.3), минимальное значение — 101.2 pg/ml, максимальное — 313.8 pg/ml (рис.1). Значение показателей для других иммунологических маркеров и ферритина было описано в виде гистограмм (рис.2).

Рис.1. Графическое описание распределение IL-18 у пациентов с ЮАсСН

Рис.2. Гистограммы с частотами и наложением нормальной кривой для каждой переменной иммунологических маркеров и ферритина у пациентов с ЮАсСН

При сопоставлении IL-18 с другими иммунологическими маркерами было установлено прямая умеренная корреляционная взаимосвязь между уровнем IL-18 и показателями Anti- MCV ($r_s = 0,50$; $p < 0,05$), Anti-Phospholipid ($r_s = 0,47$; $p < 0,05$). Также было выявлено прямая умеренная корреляционная взаимосвязь между IL-18 и уровнем сывороточного ферритина ($r_s = 0,51$; $p < 0,05$). Прямая слабая корреляционная взаимосвязь была установлена между IL-18 и ANA ($r_s = 0,32$; $p < 0,05$), обратная слабая корреляционная взаимосвязь между IL-18 и TNF- α ($r_s = -0,28$; $p < 0,05$). Не было выявлено корреляционной взаимосвязи между IL-18 и ANCA ($r_s = -0,051$; $p > 0,05$), S-100 ($r_s = 0,008$; $p > 0,05$) или очень слабая Anti-dsDNK ($r_s = 0,14$; $p > 0,05$), Anti – Nucieosome ($r_s = 0,17$; $p > 0,05$) у детей с ЮАсСН.

Обсуждение. IL-18—провоспалительный цитокин, первоначально обозначенный как IGIF (“interferon-gamma inducing factor”, фактор, индуцирующий продукцию интерферона). При генетическом картировании было установлено, что ген IL-18 локализуется на хромосоме 11, вне кластера семейства генов IL-1, однако его β -складчатая структура, механизмы образования и эффекты сходны с таковыми у IL-1. IL-18 (как и IL -1) присутствует в клетках в неактивной форме (про-IL-18), а для образования его биологически активной формы требуется протеолитическая конверсия [9]. IL-18 вырабатывается как кроветворными, так и некроветворными клетками, включая моноциты, макрофаги, кератиноциты и мезенхимальные клетки. IL-18 может потенциально вызывать воспалительную и цитотоксическую активность иммунных клеток, приводящую к аутоиммунитету. Его повышенные уровни были зарегистрированы в крови пациентов с некоторыми иммунозависимыми заболеваниями, включая ревматоидный артрит, системную красную волчанку, сахарный диабет I типа, атопический дерматит, псориаз и воспалительное заболевание кишечника [10-13].

Исследования показывают что при проведении ROC (Receiver Operating Characteristic) анализа установлено, что концентрация IL -18 >6368 пг/мл отражает активность заболевания с чувствительностью 76,2%, коррелирует с уровнем ферритина ($p < 0,0001$), S100A8/A9 (кальпротектин) ($p = 0,002$), S100A12 (кальгранулин) ($p = 0,003$), CXCL9 ($p = 0,0002$) [14]. Наши исследования показали, что IL-18 имеет прямую корреляционную взаимосвязь не только с ферритином, но и другими иммунологическими маркерами, таких как Anti- MCV, Anti-Phospholipid, ANA.

Нацеливание на IL-18 кажется очевидной потенциальной терапией из-за его роли в воспалении. Цитокин IL-18 можно заблокировать с помощью моноклональных антител (mAbs), подавляя его выработку в клетках, секрецию из клеток или молекулярной блокадой связывания с помощью связывающих белков или антител [15, 16, 21].

Вывод. У детей с ЮАсСН, была установлена умеренная взаимосвязь интерлейкина IL-18 с иммунологическими маркерами Anti-MCV, Anti-Phospholipid и сывороточным ферритином а также слабая взаимосвязь с ANA, TNF- α . Полученные результаты свидетельствуют, что применение лекарственных средств, направленных на ингибирование IL-18, будет способствовать снижению уровня других иммунологических маркёров заболевания, что в дальнейшем позволит достичь долгосрочной ремиссии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J, et al. International league of associations for rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. *J Rheumatol.* 2004;31(2):390–2.
2. Mellins ED, Macaubas C, Grom AA. Pathogenesis of systemic juvenile idiopathic arthritis: some answers, more questions. *Nat Rev Rheumatol.* 2011;7:416–26.
3. de Jager W, Hoppenreijns EP, Wulffraat NM, Wedderburn LR, Kuis W, Prakken BJ. Blood and synovial fluid cytokine signatures in patients with juvenile idiopathic arthritis: a cross-sectional study. *Ann Rheum Dis.* 2007;66(5):589–98. <https://doi.org/10.1136/ard.2006.061853>.
4. Madson KL, Moore TL, Lawrence JM 3rd, Osborn TG. Cytokine levels in serum and synovial fluid of patients with juvenile rheumatoid arthritis. *J Rheumatol.* 1994;21(12):2359–63.
5. Stella Amarachi Ihim, Sharafudeen Dahiru Abubakar, Zeineb Zian, ⁶ Takanori Sasaki, Mohammad Saffarioun, Shayan Maleknia, and Gholamreza Azizicorresponding author *Front Immunol.* 2022; 13: 919973. Published online 2022 Aug 11. doi: 10.3389/fimmu.2022.919973
6. Yasin S, Fall N, Brown RA, Henderlight M, Canna SW, Girard-Guyonvarc'h C, et al. IL-18 as a biomarker linking systemic juvenile idiopathic arthritis and macrophage activation syndrome. *Rheumatology (Oxford).* 2020;59(2):361-366. doi: 10.1093/rheumatology/kez282
7. Margarita Ganeva, Sabrina Fuehner, Christoph Kessel, Jens Klotsche, Martina Niewerth, Kirsten Minden, Dirk Foell, Claas H. Hinze & Helmut Wittkowski. *Pediatric Rheumatology* volume 19, Article number: 64 (2021)
8. Ахмедова , Д., Ахмедова, Н., Ибрагимов, А., Газиева , К., & Сайидова, М. (2023). Особенности клинических и лабораторных показателей у детей с юношеским артритом с системным началом. in *Library*, 1(1), 47–57. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/24526>
9. Sun SC. The non-canonical NF- κ B pathway in immunity and inflammation. *Nat Rev Immunol.* 2017;17(9):545-558. doi: 10.1038/nri.2017.52
10. Al-Samkari H, Berliner N. Hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Annu Rev Pathol.* 2018;13:27-49. doi: 10.1146/annurev-pathol-020117-043625
11. Crayne CB, Albeituni S, Nichols KE, Cron RQ. The immunology of macrophage activation syndrome. *Front Immunol.* 2019;10:119. doi: 10.3389/fimmu.2019.00119
12. Carter SJ, Tattersall RS, Ramanan AV. Macrophage activation syndrome in adults: Recent advances in pathophysiology, diagnosis and treatment. *Rheumatology (Oxford).* 2019;58(1):5-17. doi: 10.1093/rheumatology/key00641.
13. Fajgenbaum DC, June CH, Cytokine storm. *N Engl J Med.* 2020;383:2255-2273. doi: 10.1056/NEJMra2026131

14. Satiş H, Özger HS, Aysert Yıldız P, Hızel K, Gulbahar Ö, Erbaş G, et al. Prognostic value of interleukin-18 and its association with other inflammatory markers and disease severity in COVID-19. *Cytokine*. 2021;137:155302. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155302
15. Yasuda K, Nakanishi K, Tsutsui H. Interleukin-18 in health and disease. *Int J Mol Sci* (2019) 20(3):649–701. doi: 10.3390/ijms20030649 [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
16. Jelusic M, Lukic IK, Batinic D. Biological agents targeting interleukin-18. *Drug News Perspect* (2007) 20(8):485–94. doi: 10.1358/dnp.2007.20.8.1157617 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
17. Shoop-Worrall SJW, Verstappen SMM, McDonagh JE, Baildam E, Chieng A, Davidson J, et al. Long-term outcomes following achievement of clinically inactive disease in juvenile idiopathic arthritis: the importance of definition. *Arthritis Rheumatology*. 2018;70(9):1519–29. <https://doi.org/10.1002/art.40519>.
18. Guillaume S, Prieur AM, Coste J, Job-Deslandre C. Long-term outcome and prognosis in oligoarticular-onset juvenile idiopathic arthritis. *Arthritis Rheum*. 2000;43(8):1858–65. [https://doi.org/10.1002/1529-0131\(200008\)43:8<1858::AID-ANR23>3.0.CO;2-A](https://doi.org/10.1002/1529-0131(200008)43:8<1858::AID-ANR23>3.0.CO;2-A).
19. Hunter PJ, Nistala K, Jina N, Eddaoudi A, Thomson W, Hubank M, et al. Biologic predictors of extension of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis as determined from synovial fluid cellular composition and gene expression. *Arthritis Rheum*. 2010;62(3):896–907. <https://doi.org/10.1002/art.27284>.
20. Aljaberi N, Tronconi E, Schulert G, Grom AA, Lovell DJ, Huggins JL, et al. The use of S100 proteins testing in juvenile idiopathic arthritis and autoinflammatory diseases in a pediatric clinical setting: a retrospective analysis. *Pediatric Rheumatology Online J*. 2020;18(1):7. <https://doi.org/10.1186/s12969-020-0398-2>.
21. Guzman J, Oen K, Tucker LB, Huber AM, Shiff N, Boire G, et al. The outcomes of juvenile idiopathic arthritis in children managed with contemporary treatments: results from the ReACCh-out cohort. *Ann Rheum Dis*. 2015;74(10):1854–60. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2014-205372>.
22. Girard-Guyonvarc'h C, Palomo J, Martin P, Rodriguez E, Troccaz S, Palmer G, Gabay C. Unopposed IL-18 signaling leads to severe TLR9-induced macrophage activation syndrome in mice. *Blood*. 2018;131:1430–41.